

PHYSICAL SCIENCES

ЛАЗЕРНЫЙ LCLD КАТАЛИЗ КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ НОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ И ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА. МИНИ-ОБЗОР

*Мехрабова М.А.,
Гульмеммедов К.Дж.,
Кочемировская С.В.,*

*Азербайджанский Технический Университет
Азербайджанская Республика, г. Баку*

*Мохоров Д.Д.,
Новомлинский М.О.,
Кочемировский В.А.*

*Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Россия, г. Санкт-Петербург*

LASER LCLD CATALYSIS AS A METHOD FOR CREATING NEW NANOMATERIALS FOR ELECTRONIC TECHNOLOGY AND ORGANIC SYNTHESIS. MINI REVIEW

*Mehrabova M.,
Gulmemmedov K.,
Kochemirovskaya S.,*

Azerbaijan Technical University. Republic of Azerbaijan, Baku

*Mokhorov D.,
Novomlinsky M.,
Kochemirovsky V.*

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia, St. Petersburg

Аннотация

Получение медных структур на поверхности диэлектриков при помощи метода лазерно-индуцированного осаждения металла из раствора представляется перспективным с точки зрения создания новых технологий производства новых микроскопических элементов электроники в виде сверхпортативных и быстродействующих микросенсоров. Одновременно с этим, процесс лазерного осаждения (LCLD) сопровождается активным выделением водорода и образованием непредельных углеводородов, являющихся ценным сырьем для водородной энергетики и органического синтеза. Настоящий мини-обзор посвящен описанию основных явлений и закономерностей, присущих процессу LCLD.

Abstract

Obtaining copper structures on the surface of dielectrics using the method of laser-induced metal deposition from solution seems promising from the point of view of creating new technologies for the production of new microscopic electronic elements in the form of ultra-portable and high-speed microsensors. At the same time, the laser deposition process (LCLD) is accompanied by the active evolution of hydrogen and the formation of unsaturated hydrocarbons, which are valuable raw materials for hydrogen energy and organic synthesis. This mini-review is devoted to a description of the main phenomena and patterns inherent in the LCLD process.

Ключевые слова: Лазерный синтез, LCLD, получение водорода, осаждение металлов из раствора, наноразмерные металлические осадки.

Keywords: Laser synthesis, LCLD, hydrogen production, deposition of metals from solution, nano-sized metal deposits.

LCLD осадки – новый тип катализаторов для органического синтеза.

Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора – это метод, основанный на протекающей в локальном объеме раствора, в фокусе луча лазера, химической реакции восстановления металла, приводящей к осаждению последнего на поверхности диэлектрической подложки. Основы метода в нашей стране заложены работами Г.А. Шафеева (1,2). Подробно основы метода изложены в (3,4).

Первые эксперименты с LCLD осадками как катализаторами нового типа для реакций органического синтеза были описаны в (5,6). Эксперименты с селективным катализом реакции Соногаширы показали: в условиях лазерного облучения возможны 2 пути образования активного катализатора. Условно назовем их Стационарный и Динамический.

Способы протекания катализа

Динамический катализ
(катализ в лазерном луче
в процессе ЛОРМ)

Стационарный катализ (катализ
на полученных структурах в
результате ЛОРМ)

Рис. 1. Виды органического лазерного катализа

В стационарном режиме катализ происходит на уже сформировавшихся в итоге процесса лазерно-индуцированного осаждения или абляции металлических осадках. В динамическом — катализ происходит во время образования и активной фазе роста нуклеатов, непосредственно находящихся в лазерном излучении. Выбор селективно катализируемой реакции из числа возможных при данном составе реакционной смеси происходит исходя из размера наночастиц металла, сформировавшихся на момент катализа. Этот размер, в свою очередь, определяется концентрацией соли металла в реакционной смеси и наличием компонентов, ограничи-

вающих или стимулирующих рост нано- и микрокристаллов катализатора. На начальном этапе формирования нуклеатов и наночастиц, в условиях интенсивной фотоэмиссии и высокой температуры протекают реакции полного разложения и окисления органических компонентов водного раствора — этап динамического катализа. Размеры катализирующих наночастиц для таких реакций лежат в интервале 10-50 нм. При дальнейшем росте частиц и смягчении условий катализа, в т.ч. понижении температуры и отсутствии процессов фотоэмиссии, начинают протекать реакции риформинга и циклизации непредельных углеводородов, например:

Рис. 2. Возможные пути протекания каталитического риформинга (полного и неполного) этанола в водной среде, при использовании Ni|Cu катализаторов в условиях метода LCLD

В зоне повышенных температур образуются продукты полного риформинга, например ацетальдегид, который может быть декарбонилирован до монооксида углерода и метана

Размеры катализирующих наночастиц для таких реакций лежат в интервале 50-100 нм. Низкоэнергетические реакции (с малыми энтальпиями превращения), начинаются в условиях низких,

близких 20С в зоне стационарного катализа температур, в том числе:

- реакция гомосочетания (размер частиц 100-200 нм)
- реакция кросс-сочетания Соногаширы (200-400 нм).

Влияние всех вышеперечисленных факторов на выход целевых реакций происходит через дина-

мику изменения среднего размера частиц катализатора вовремя и после лазерно-индуцированного осаждения меди.

Выявились следующие закономерности результатов лазерного воздействия на реакционные смеси, содержащие компоненты органического синтеза:

Содержащиеся в составе раствора (и поверхности) органические компоненты в процессе непрерывной лазерной генерации катализатора могут выступать одновременно в качестве восстановителей для проведения лазерной реакции и прекурсоров для реакций каталитического разложения с образованием водорода и непредельных углеводородов.

Процесс катализа органических реакций (как деструктивных, так и конструктивных) лазерно-индуцированными катализаторами происходит, как во время облучения реакционной смеси лазером, так и после отключения лазерного луча на растущих наночастицах осадка металла. Осажденные лазерным методом металлические структуры обладают каталитической активностью в течение периода равновесного процесса роста кристаллов до достижения состояния термодинамического равновесия с компонентами реакционной смеси и отравления поверхности продуктами реакции (5,6).

Изучение газовых масс-спектров отдельно взятых компонентов растворов для осаждения показало, что генерация продуктов газовой фазы в фокусе лазерного луча возможна только в присутствии соли металла в реакционном растворе. Это свидетельствует о каталитической активности наночастиц металла, образующихся в процессе LCLD реакции. Первоначально, полученные данные масс-спектрометрии показали выделяющиеся в процессе реакции LCLD непредельные углеводороды, образование которых невозможно описать классическими реакциями, использовавшимися ранее (например, реакция серебряного зеркала (7,8)). Поскольку образование подобных продуктов может проходить только в присутствии катализаторов, в том числе и медных, было подтверждено предположение о каталитической природе происходящих процессов.

Результатом серии экспериментов с каталитическим риформингом этанола в водной среде (9,10) в присутствии водного хлорида меди стало синхронное изменение продуктов полного и неполного каталитического риформинга (водорода, этанола, этилена и метана) с включением и выключением лазерного излучения.

Исследование временных разверток изменения содержания компонентов газовых фаз непосредственно во время лазерного осаждения для всех исследуемых растворов показало прямую зависимость их от наличия лазерного излучения (11, 12). При инициации лазером реакции осаждения в фокусе луча начиналась генерация газовой фазы. После выключения лазера — генерация прекращалась, и система релаксировала в исходное состояние, что, еще раз, подтверждает гипотезу о каталитической активности исключительно во время лазерной генерации свежих частиц меди.

В современных технологиях, для создания катализаторов для селективного органического синтеза, как правило, используют дорогостоящие металлы: золото, платину, палладий, и т.д. (13,14, 15, 16) Это приводит к высокой дороговизне катализаторов и технологических процессов, реализуемых на их основе. К тому же использование благородных и редкоземельных металлов полностью не устраняет проблемы, возникающие при использовании обычных, широкодоступных металлов. Основными проблемами при использовании более дешевых металлов, таких как медь, кобальт, серебро и др., является быстрое «отравление» поверхности продуктами реакции и потеря активности (17,18,19,20, 21). Регенерация отработанных катализаторов и синтез новых – трудоемкий и дорогостоящий процесс. Предлагаемый процесс лазерного синтеза катализаторов с использованием методов лазерного осаждения металлов обеспечит:

Сколько угодно длительный срок службы катализатора на основе не благородных и не редкоземельных металлов в реакционной смеси, лимитируемый только ресурсом лазера.

Отсутствие необходимости в регенерации катализатора, поскольку процесс генерации каталитически активных наночастиц идет постоянно и непрерывно до тех пор, пока смесь облучается лазером.

Простоту и минимальную трудоемкость регенерации или промышленной переработки катализатора после завершения процесса.

Нечувствительность к каталитическим ядам (сера, хлор, фосфор, карбонилы металлов)

Нечувствительность к колебаниям температуры (при высоких температурах наступает быстрая дезактивация традиционных катализаторов) (22, 23, 24);

Медь (Cu, Cu₂O, CuO), как катализатор, встречается довольно редко в современном органическом синтезе, потому что обладает рядом минусов:

- Короткий срок службы катализатора;
- Проще найти новый катализатор, чем регенерировать старый;

- Малый срок хранения катализаторов;

- Малая стабильность к каталитическим ядам (сера, хлор, фосфор, карбонилы металлов)

- Чувствительность к колебаниям температуры — работа в определенных диапазонах температуры и давления (при более высоких температурах наступает быстрая дезактивация катализаторов вследствие рекристаллизации меди) (25,26);

Но все это не снижает привлекательность меди в качестве катализатора в силу ее высокой каталитической активности и дешевизны и общедоступности. Большое число работ посвящено методам устранения влияния перечисленных выше недостатков.

Из самых известных и применяемых медьсодержащих катализаторов можно выделить:

Катализаторы Адкинса, «гидрирующие бомбы» (Cr₂CuO₄·CuO·BaCrO₄ и Cu₂Cr₂O₅)

Применяют для восстановления водородом при относительно высоком давлении (около 135

атм.) и температуре (150-300°C). Применяются в основном для:

- Восстановления альдегидов и кетонов до соответствующих спиртов (27).

- Восстановления спиртов до диолов при 250-300°C и высоком давлении водорода (28).

- Катализ реакций декарбоксилирования (29).

«Катализаторы Бласьяка» или «Метанол синтез-газ» катализаторы (30) Промышленный метод получения — синтез из оксида углерода (II) и водорода на медь-цинковом оксидном катализаторе (31).

В большинстве случаев описывается и используется катализатор Никель Ренея. Никель Ренея широко применяется как катализатор разнообразных процессов гидрирования или восстановления водородом органических соединений и для ускорения процессов окисления кислородом воздуха (32).

Есть различные вариации этого катализатора, в частности — его медные производные (33). Основные требования к этим катализаторам такие же — мелкодисперсные порошки с высокоразвитой поверхностью, содержащие включения Al. Выполняют те же функции — восстановление и гидрирование органических соединений.

Если рассмотреть составы растворов LCLD (3, 4), то можно увидеть, что:

1) используемые компоненты раствора ЛОМР (содержится Ni^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} и т.д. и NaOH)

2) используемую поверхность — Ситалл-СТ-50-1 (состав: 60,5% SiO_2 , 13,5% Al_2O_3 , 8,5% CaO, 7,5% MgO, 10% TiO_2 , где микрокристаллы рутила ($\alpha\text{-TiO}_2$) и кордиерита ($2\text{MgO} \times 2\text{Al}_2\text{O}_3 \times 5\text{SiO}_2$) – содержит Al_2O_3 и Mg, Ca, Ti.

3) пористость и развитость получаемых структур, закрепленных на поверхности ситалла в результате реакции LCLD,

То можно сделать предположение, что в процессе реакции LCLD образуются металлические структуры, которые могут обладать схожими каталитическими свойствами с медно-ренеевскими аналогами.

3. Элементы микроэлектроники, электрохимические и газовые сенсоры

Природа каталитической активности высоко-развитых и пористых осадков, синтезируемых методом LCLD лежит в основе их активных электро-каталитических свойств.

Электрохимические сенсоры – это устройства, в которых аналитический сигнал обеспечивается протеканием электрохимической реакции в при-электродном пространстве. Предназначены для качественного и количественного анализа жидких и газообразных сред (34, 35, 36).

Различают потенциометрические, амперометрические, кондуктометрические, импедансометрические электрохимические сенсоры. Аналитическим сигналами служат, соответственно: потенциал индикаторного электрода (при нулевом токе через электрохимическую ячейку); ток, протекающий через ячейку при заданном значении электродного потенциала; электропроводность раствора электро-

лита; электрохимический импеданс системы, представляющий собой электрический эквивалент определенного сочетания сопротивлений и емкостей в электрохимической цепи. Отдельно выделяют электрохимические сенсоры для анализа биологических сред (биосенсоры) (37). На индикаторном электроде биосенсоров, как правило иммобилизуется сенсорно активный компонент, обладающего сродством к целевым биологическим молекулам, который и обеспечивает генерацию электрохимического аналитического сигнала.

Однако известные сложности, связанные с производством и использованием ферментных биосенсоров для определения глюкозы и пероксида водорода, побудили исследователей в этой области заняться поиском альтернативных решений. Количество современных научных публикаций, посвященных разработке бесферментных сенсоров для определения глюкозы и пероксида водорода, основанных на нано- и микроструктурах металлов и их оксидов, весьма велико (38).

Особый интерес для создания эффективных сенсорных платформ для определения глюкозы и пероксида водорода в настоящее время представляют различные биметаллические LCLD наноструктуры (39). По сравнению с монометаллическими наночастицами, биметаллические наноструктуры обладают большей каталитической активностью, лучшей устойчивостью к деактивации и большей каталитической селективностью. Биметаллические LCLD наноструктуры обычно представляют собой твердые растворы, структуры типа «ядро/оболочка» и смеси из монометаллических наночастиц.

Перспективными соединениями для создания LCLD сенсорных платформ для бесферментного определения глюкозы являются оксиды металлов (40). Оксиды металлов проявляют высокую каталитическую активность, обеспечивают быстрый перенос электрона и адсорбцию аналита на поверхности.

Из приведенных в обзоре литературы сведений следует, что современные исследования в области биосенсоров основаны на модификации электродов наноматериалами, так как это приводит к облегчению переноса заряда, предотвращению денатурации молекул на поверхности электрода, а также увеличению поверхности электрода с помощью трехмерных структур. Все вышесказанное обуславливает интерес к возможности создания биосенсоров на основе пористых проводящих металлических осадков, полученных лазерным осаждением.

Каталитические свойства поверхности полупроводниковых материалов известны еще с середины прошлого века. Это их свойство, до сих пор, находит широкое применение при разработке газовых сенсоров. До настоящего времени, наиболее активно применяемым для этой цели материалом является оксид олова SnO_2 (41, 42, 43). При этом поиск новых полупроводниковых материалов продолжается, поскольку возможности как чистого, так и модифицированного оксида олова ограничены с точки зрения быстродействия и селективности.

Среди перспективных материалов для полупроводникового катализа известны оксиды молибдена. Для целей настоящей работы они интересны тем, что могут быть получены методом лазерного осаждения металлов из раствора (40).

Беглый обзор материалов современной микроэлектродной техники, построенных на принципах электрокатализа показывает возможность применения в этой области свойств осадков LCLD.

Результаты исследования электрохимических свойств структур, полученных методом LCLD, подтверждает гипотезу о возможности образования

твердых растворов при лазерном соосаждении некоторых металлов с медью, т.к. форма токовых кривых идентична для чисто медных электродов и электродов, полученных из растворов с добавками, однако наблюдается сдвиг потенциалов в положительную область. Осадки, полученные из растворов хлорида меди с добавками хлоридов других металлов, обладают сенсорной активностью на пероксид водорода. Наибольший отклик был получен для медь-кобальтсодержащих, медь-золотых и медь-серебряных структур (37, 38, 39).

Рис. 3. Диаграммы состояния систем (a) Cu-Ni, (b) Cu-Co, (c), Cu-Fe, (d) Cu-Zn, (e) Cu-Ag.

Сопоставляя результаты исследований влияния добавок хлоридов металлов в раствор для LCLD на свойства LCLD осадков с бинарными диаграммами состояния металлических систем (44,45,46)

можно предположить, что аномальные свойства электрохимических и сенсорных характеристик LCLD осадков медь-кобальт связаны с тем, что содержание, по данным ЭДХ, 6 ат. % кобальта в меди соответствует точке эвтектики на диаграмме состояния Cu-Co и повышение содержание кобальта в растворе LCLD ведет к осаждению гетерофазных осадков.

Система Co—Cu является диаграммой перитектического типа. В сплавах системы Co—Cu в результате сильного переохлаждения расплава (на 100 °C и более) появляется область несмешиваемости в жидком состоянии, которая почти симметрична относительно оси составов. При эквимоном составе критическая точка смешения лежит на 90 °C ниже кривой ликвидуса. Неравновесные режимы охлаждения раствора вокруг точки лазерного фокуса позволяют мгновенно осуществить такое переохлаждение (4)

То есть наблюдается образование двух кристаллических фаз в точке ликвидуса. Известно, что

эвтектические системы обладают наибольшей неупорядоченностью, что приводит к скачкообразному увеличению удельной поверхности осадка и связанным с этим увеличением отклика по току на вольтамперограммах осадка в щелочном растворе. Помимо этого, происходит возникновение протяженных областей контактной разности потенциалов на границах раздела медь- и кобальтсодержащей фазы, электрокаталитическая активность которых значительно выше по сравнению с гомогенными осадками. Это же рассуждение можно распространить и на гетерофазные LCLD осадки систем медь-серебро и медь-золото.

Объяснению синергетического эффекта композитов системы Cu-Co, Cu-Ag в реакциях органического катализа и электрокатализа, полученных различными методами посвящен ряд работ. В (47) отмечается повышенная каталитическая активность кобальта и никеля в шпинелях типа CoFe_2O_4 в реакциях селективного органического синтеза. Авторы связывают это с тем, что электрокаталитическая активность оксидов переходных металлов таких, как Mn и других в композитных Fe-содержащих материалах проявляется в диапазоне перенапряжений, около 0,120 В, а те, которые содержат Co и / или Ni, начинают работать при $0,04 \pm 0,06$ В. Эти значения показывают, что катионы Co и Ni оказывают гораздо более сильное влияние на механизм и электрокатализа, чем другие катионы (48, 49)

Биметаллический катализатор ксерогеля с магнитным углеродом (CX / CoFe) был более активным детектором пероксида водорода в водном растворе, чем монометаллические аналоги на основе Fe и Co (50). Активность железного катализатора авторы связывают с реакцией окисления-восстановления, в которой одновременное присутствие Co в различных формах в составе ксерогеля Co^0 , Co^{2+} , Co^{3+} облегчает, по мнению авторов, переход $\text{Fe}^{3+} - \text{Fe}^{2+}$ путем обмена зарядами атомов железа и кобальта.

Схожий результат получили авторы (51) при синтезе би- и монометаллических наночастиц Cu-Ni, Zn-ZnO, Cu-Fe, Co-Ag, Co-Ni, Cu-Co, а также индивидуальных металлов, покрытых углеродной оболочкой, предназначенных для селективного органического катализа. Наилучшие результаты конверсии получены на катализаторе с молярным отношением 1/3 (Cu / Co) в реакции превращения 5-hydromethylfurfural (HMF) в 5-dimethylfuran (DMF), Наночастицы Cu & Carbon и Co & Carbon демонстрируют значительно более плохой каталитический эффект.

На рентгенограммах наночастиц индивидуальные пики металлов их составляющих обнаружены только для типичных эвтектических систем Cu-Co и Cu-Ag. Т.е., можно предполагать, что и здесь природа повышенной каталитической активности связана с межфазным взаимодействием. Зона контакта двух металлических проводников характеризуется разностью потенциалов, возникающей вследствие различия концентраций и подвижностей электронов в каждом из металлов. Пространственный заряд меняет поверхностные потенциалы на границе двух

фаз, что приводит к возникновению гальванической пары $\text{Co}^+ | \text{глюкоза} | \text{Aq} | \text{Cu}$ - разность потенциалов, на которой может достигать величины 0,6 В что достаточно, например, для протекания электрокаталитической реакции окисления глюкозы до глюконовой кислоты (52).

При непосредственном контакте между твердым катализатором и компонентами раствора траектория электронов реагирующих молекул меняется вследствие взаимодействия с электрическим полем катализатора (53, 54, 55). Благодаря этому компоненты реакции получают способность легче вступать во взаимодействие. В результате этого процесса, за счет изменения энергии и смещения силовых полей происходит образование метастабильных систем, являющихся продуктом взаимодействия катализатора с активированными молекулами. Межфазная граница также может характеризоваться взаимопроникновением атомов контактирующих фаз, образуя нанослой, в котором реализуются механизмы, описанные ранее. Как следствие, чувствительность, линейный диапазон и LOD медно-кобальтового и медно-серебряного электрода демонстрируют хорошие характеристики при сопоставлении с теми же параметрами аналогичных металлических, гетерометаллических, оксидных, нано- и микрокомпозитных электродов, известных на сегодняшний день.

Сравнительно низкая величина электропроводности лазерно-индуцированных осадков в системах Cu-Co, полупроводниковый характер температурной зависимости электрического сопротивления и наличие емкостного вклада на годографах импеданса (11) может свидетельствовать о том, что электрокаталитические свойства композитного материала Cu-Co в растворе связаны, также еще и с наличием оксидных пленок на поверхности металла. В этом случае вступают в действие механизмы полупроводникового катализа, открытые еще в начале прошлого века. Известно, что металлы и полупроводники, обладающие электронной проводимостью, катализируют реакции окисления за счет существования адсорбированных заряженных частиц, обладающих свойствами свободных радикалов на поверхности полупроводниковых оксидных катализаторов. Типичные полупроводники обладают невысокой величиной энергии возбуждения активированных центров U (20-50 ккал). Количество свободных радикалов на 1 см^2 поверхности равна:

$$n = [A] = C \cdot e^{-\frac{U}{2kT}}, \quad (1)$$

Где $C \sim 10^{13}$. При $T = 600^\circ\text{C}$ и $U \sim 23$ ккал, $n = 10^9$. При том, что на поверхности с площадью 1 см^2 помещается около 10^{15} молекул, доля поверхности, занятая свободными радикалами, составляет около 10^{-6} . (56) Так же, как и в случае электрохимических металлических сенсоров для водных растворов, полупроводниковые сенсоры для анализа газовых фаз демонстрируют значительное усиление сенсорной активности в случае формирования гетерофазных структур (57). В отличие от металлических жидкостных сенсоров, на примере молибдена (40), для

этого не обязательно введение в раствор для осаждения солей двух различных металлов. При осаждении из щелочных растворов гидроксокомплексов могут образовываться микрокомпози́ты в системе «металл-оксиды металла». Полупроводниковая проводимость по доминирующей оксидной фазе (или поверхностным плёнкам оксида) в зонах контакта с микро- или нанокристаллами металла, создает зоны межфазных переходов, обеспечивающих повышенную сенсорную активность материала в газовой фазе. Тем не менее, первые образцы металл-оксидных газовых сенсоров не продемонстрировали повышенную, по сравнению с аналогами, чувствительность и селективность, но в газовой сенсорике эти параметры не всегда являются самыми важными характеристиками датчиков.

Важной характеристикой полученных сенсоров является малое время отклика на изменение концентрации газа в атмосфере. В реальных условиях эксплуатации газовых сенсоров значительное

влияние на отклик оказывают такие параметры как состояние атмосферы, направление и скорость ветра, близость утечки к детекторам, и препятствия, которые могут ограничивать доступ газа к датчику. И такая характеристика, как малое время отклика на появлении газа в атмосфере, очень часто, является критичной при эксплуатации. Известно, также, что относительно высокие затраты энергии на десорбцию газов, во многих случаях, ограничивают применение миниатюрных полупроводниковых датчиков в качестве автономных детекторов, не требующих подключения к электрической сети. Результаты, приведенные в табл. 1 и табл. 2 показывают, что LCLD является перспективным методом создания газочувствительных автономных микро-сенсоров, поскольку, помимо миниатюрных размеров и малого времени отклика, полученный сенсор обладает низкими температурами регенерации (полной десорбции) газа после проведения измерений (40).

Таблица 1

Времена отклика Молибден-молибден- оксидного сенсора LCLD и некоторых серийно выпускаемых промышленных аналогов на содержание аммиака и сероводорода

Сенсор (производитель)	Тип сенсора	Время отклика (секунды)
Аммиак		
Mo-Mo-Ox LCLD	полупроводниковый	20
NH ₃ /MR-100 (Membrapor)	электрохимический	40
NH ₃ B1 (Alpha Sense)	электрохимический	60
NH ₃ -Module (Alpha Sense)	полупроводниковые	20
Сероводород		
Mo-Mo-Ox LCLD	полупроводниковый	10
NE4-H ₂ S-200 (Nemoto Sensor Engineering Company Ltd)	электрохимический	30
MQ135 (Waveshare Electronics)	полупроводниковый	10

Таблица 2

Температура регенерации Молибден-молибден- оксидного сенсора LCLD и некоторых аналогов при десорбции аммиака и сероводорода

Сенсор (производитель)	Метод получения	Рабочая температура (град. С)
Mo-Mo-Ox LCLD	LCLD	240
MoO ₃ наночастицы синтезированные сольвотермальным методом (58)	Термическое окисления нанокристаллитов	375
Монокристаллические MoO ₃ нанослои (59)	Золь-гель	260-400
Монокристаллы α-MoO ₃ (60)	Золь-гель	250-350

Перспективы применения LCLD в водородной энергетике.

Приведенные выше примеры показывают, что каталитическая и сенсорная активность металлических LCLD осадков имеет идентичную природу. И проявление того или другого качества зависит не от состава или способа получения осадка, а исключительно от способа его применения.

Один из постоянно наблюдаемых экспериментальных результатов процесса LCLD заключается в том, что он сопровождается интенсивным газообразованием. Следствием, этого процесса является периодическая расфокусировка лазерного луча, пре-

пятствующая получению непрерывных проводящих треков. Было высказано предположение о том, что повышенное газообразование является следствием протекания на образующихся частицах металла каталитических реакций с участием органических компонентов раствора (5,6,12).

С этой целью проведен эксперимент по определению состава газовой фазы, образующейся в процессе лазерно-индуцированного осаждения.

На рисунке 4 представлен типичный масс-спектр газовых фаз, полученных из растворов, содержащих, в качестве лигандов ЭДТА и тартрат Na-K.

Рис. 4. Масс-спектр газовых фаз, полученных из растворов, содержащих, в качестве лигандов ЭДТА и тартрат Na-K

На рисунке не показан огромный пик водорода в районе 2 А.Е.М, который на 3-4 порядка превышает по интенсивности пики непредельных углеводородов.

Образование непредельных углеводородов невозможно описать классическими реакциями, возможными между компонентами раствора. Поскольку образование подобных продуктов может проходить только в присутствии катализаторов, в том числе и медных, то можно утверждать, что образование катализатора происходит в процессе реакции LCLD.

На полученных развертках интенсивностей газовых компонент раствора CuCl_2 (0,02) М при облучении сфокусированным лазерным лучом на поверхности диэлектрика водного хлорида меди, можно заметить, что после инициации реакции постепенно увеличивается количество генерируемого водорода (5,11), что подтверждает гипотезу о каталитической природе происходящих процессов (катализ разложения воды при высокой температуре), в фокусе лазерного луча.

Рис. 5. Изменение содержания компонентов газовой фазы из водного раствора хлорида меди (CuCl_2 (0,02)М) во время лазерного облучения.

Заключение

Реакция лазерного синтеза катализатора протекает за счет локального повышения температуры (вызванного поглощением излучения веществом), в пределах фокуса лазерного луча на подложке образуются концентрические зоны постепенного понижения температуры. В каждой из этих зон могут протекать отдельные термоиндуцированные реакции. В динамическом режиме катализ происходит во время фазы формирования и активного роста зародышей металлов непосредственно под действием лазерного излучения в фокусе лазерного луча. Автокаталитическая реакция лазерного синтеза протекает по механизму:

Рис. 6. Оптическая микрофотография полученной медной структуры LCLD из водного раствора $\text{CuCl}_2(0,02 \text{ M})$ и ее спектр EDX.

Эффективность метода еще предстоит оценить в процессе специальных экспериментов, однако при оценке эффективности следует принимать в расчет одновременное простое получение чистых металлов, в том числе драгоценных из солей из комплексов и непредельных углеводородов, являющихся ценным сырьем для органического синтеза (66, 67, 68), в том числе с использованием нефти и нефтепродуктов (69, 70).

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, Грант № 23-23-00365

Список литературы

1. Shafeev, G. A. (1998). Laser-assisted activation of dielectrics for electroless metal plating. *Applied Physics A*, 67, 303-311.
2. Shafeev, G. A. (1993). Laser activation and metallisation of oxide ceramics. *Advanced Materials for Optics and Electronics*, 2(4), 183-189.
3. Kochemirovsky, V. A., Menchikov, L. G., Safonov, S. V., Bal'makov, M. D., Tumkin, I. Y. I., & Tver'yanovich, Y. S. (2011). Laser-induced chemical liquid phase deposition of metals: chemical reactions in solution and activation of dielectric surfaces. *Russian Chemical Reviews*, 80(9), 869.
4. Kochemirovsky, V. A., Skripkin, M. Y., Tveryanovich, Y. S., Mereshchenko, A. S., Gorbunov, A. O., Panov, M. S., ... & Safonov, S. V. (2015). Laser-induced copper deposition from aqueous and aqueous-

$[M_1(M_2)_m]^{n+}[L]^{n-M_1M_2} \xrightarrow{\text{H}_2\uparrow + \text{C}_2\text{H}_4\uparrow + \text{CO}_2\uparrow} [M_1+M_2]\downarrow$
Здесь M_1 и M_2 — металлы, участвующие в процессе осаждения, L — лиганд, m и n — стехиометрические коэффициенты, которые могут принимать значения 1 или 2 (61).

Лазерный катализ растворимых органических комплексов протекает в направлении реакций дегидрирования с образованием непредельных углеводородов (62,63). При этом происходит восстановление чистых металлов, которые одновременно служат катализаторами процесса восстановления ионов металла в растворе и выделяется большое количество водорода. То есть мы наблюдаем автокаталитический процесс (64, 65).

organic solutions: State of the art and prospects of research. *Russian Chemical Reviews*, 84(10), 1059.

5. Gordeychuk, D., Kochemirovsky, V., Sorokoumov, V., Tumkin, I., Kuzmin, A., & Balova, I. (2017). Copper Particles Generated During in situ Laser-induced Synthesis Exhibit Catalytic Activity Towards Formation of Gas Phase. *Journal of Laser Micro/Nanoengineering*, 12(2).

6. Gordeychuk, D. I., Sorokoumov, V. N., Mikhaylov, V. N., Panov, M. S., Khairullina, E. M., Melnik, M. V., ... & Balova, I. A. (2020). Copper-based nanocatalysts produced via laser-induced ex situ generation for homo- and cross-coupling reactions. *Chemical Engineering Science*, 227, 115940.

7. Sheng, Y., Sun, G., Wu, J., Ma, G., & Ngai, T. (2015). Silica-based liquid marbles as microreactors for the silver mirror reaction. *Angewandte Chemie*, 127(24), 7118-7123.

8. Wang, L., Sun, Y., Wang, J., Zhu, X., Jia, F., Cao, Y., ... & Song, D. (2009). Sensitivity enhancement of SPR biosensor with silver mirror reaction on the Ag/Au film. *Talanta*, 78(1), 265-269.

9. Zhao, Z., Zhang, L., Tan, Q., Yang, F., Faria, J., & Resasco, D. (2019). Synergistic bimetallic Ru-Pt catalysts for the low-temperature aqueous phase reforming of ethanol. *AIChE Journal*, 65(1), 151-160.

10. Chen, G. Y., Li, W. Q., Chen, H., & Yan, B. (2015). Progress in the aqueous-phase reforming of different biomass-derived alcohols for hydrogen production. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE A*, 16(6), 491-506.

11. S.V. Kochemirovskaia, A.A. Fogel, M.O. Novomlinsky, D.A. Mokhorov and V.A. Kochemirovsky. The Correlation between the Structures of Bimetallic Tartrate Complexes in Solutions for Laser-induced Synthesis and Sensor Characteristics of Microbiosensors Materials. *Current Organocatalysis*. DOI: 10.2174/2213337210666230427101553
12. Tver'yanovich, Y. S., Kochemirovsky, V. A., Safonov, S. V., Tumkin, I. I., Povolotsky, A. V., Man'Shina, A. A., ... & Menchikov, L. G. (2011). Composition of the gas phase formed upon laser-induced copper deposition from solutions. *Mendeleev Communications*, 21(1), 34-35.
13. Lee, J. K., Lee, J., Han, J., Lim, T. H., Sung, Y. E., & Tak, Y. (2008). Influence of Au contents of AuPt anode catalyst on the performance of direct formic acid fuel cell. *Electrochimica Acta*, 53(9), 3474-3478.
14. Kong, F., Du, C., Ye, J., Chen, G., Du, L., & Yin, G. (2017). Selective surface engineering of heterogeneous nanostructures: in situ unraveling of the catalytic mechanism on Pt-Au catalyst. *ACS Catalysis*, 7(11), 7923-7929.
15. Mott, D., Luo, J., Njoki, P. N., Lin, Y., Wang, L., & Zhong, C. J. (2007). Synergistic activity of gold-platinum alloy nanoparticle catalysts. *Catalysis Today*, 122(3-4), 378-385.
16. Sun, K. Q., Hong, Y. C., Zhang, G. R., & Xu, B. Q. (2011). Synergy between Pt and Au in Pt-on-Au nanostructures for chemoselective hydrogenation catalysis. *ACS Catalysis*, 1(10), 1336-1346.
17. Maxted, E. B. (1951). The poisoning of metallic catalysts. In *Advances in catalysis* (Vol. 3, pp. 129-178). Academic Press.
18. Bartholomew, C. H. (1987). Mechanisms of nickel catalyst poisoning. In *Studies in Surface Science and Catalysis* (Vol. 34, pp. 81-104). Elsevier.
19. Bartholomew, C. H., & Bowman, R. M. (1985). Sulfur poisoning of cobalt and iron fischer-tropsch catalysts. *Applied Catalysis*, 15(1), 59-67.
20. Sparks, D. E., Jacobs, G., Gnanamani, M. K., Pendyala, V. R. R., Ma, W., Kang, J., ... & Davis, B. H. (2013). Poisoning of cobalt catalyst used for Fischer-Tropsch synthesis. *Catalysis today*, 215, 67-72.
21. Veksha, A., Giannis, A., Oh, W. D., Chang, V. W. C., Lisak, G., & Lim, T. T. (2018). Catalytic activities and resistance to HCl poisoning of Ni-based catalysts during steam reforming of naphthalene. *Applied Catalysis A: General*, 557, 25-38.
22. Kochemirovskaia, S. V., Novomlinsky, M. O., Fogel, A. A., & Kochemirovsky, V. A. (2020). Laser synthesis of nanomaterials to create a new family of electrochemical microbiosensors. *Pharmacy Formulas*, 2(3), 74-88.
23. Kochemirovskaia, S., & Kochemirovsky, V. (2021). Laser Method of Micro-Composite Materials Synthesis for New Sensor Platforms of an "Electronic Tongue". *Forensic Examinations-Terms and Techniques*.
24. Smikhovskaia, A. V., Kochemirovskaia, S. V., Novomlinskii, M. O., Fogel', A. A., Lebedev, D. V., Kochemirovsky, V. A., ... & Menchikov, L. G. (2019). Laser-induced continuous generation of Ni nanoparticles for organic synthesis. *Russian Chemical Bulletin*, 68, 2020-2027.
25. Hammershøi, P. S., Vennestrøm, P. N., Falsig, H., Jensen, A. D., & Janssens, T. V. (2018). Importance of the Cu oxidation state for the SO₂-poisoning of a Cu-SAPO-34 catalyst in the NH₃-SCR reaction. *Applied Catalysis B: Environmental*, 236, 377-383.
26. Ma, J., Si, Z., Weng, D., Wu, X., & Ma, Y. (2015). Potassium poisoning on Cu-SAPO-34 catalyst for selective catalytic reduction of NO_x with ammonia. *Chemical Engineering Journal*, 267, 191-200.
27. Adkins, H., Elofson, R. M., Rossow, A. G., & Robinson, C. C. (1949). The oxidation potentials of aldehydes and ketones. *Journal of the American Chemical Society*, 71(11), 3622-3629.
28. MANLY, D. G., & Dunlop, A. P. (1958). Catalytic hydrogenation. I. Kinetics and catalyst composition in the preparation of 2-methylfuran. *The Journal of Organic Chemistry*, 23(8), 1093-1095.
29. Nicholson, J. W., & Wilson, A. D. (2004). The conversion of carboxylic acids to ketones: A repeated discovery. *Journal of chemical education*, 81(9), 1362.
30. Guil-López, R., Mota, N., Llorente, J., Millán, E., Pawelec, B., Fierro, J. L. G., & Navarro, R. M. (2019). Methanol synthesis from CO₂: a review of the latest developments in heterogeneous catalysis. *Materials*, 12(23), 3902.
31. Li, C., Yuan, X., & Fujimoto, K. (2014). Development of highly stable catalyst for methanol synthesis from carbon dioxide. *Applied Catalysis A: General*, 469, 306-311.
32. Ambursa, M. M., Juan, J. C., Yahaya, Y., Taufiq-Yap, Y. H., Lin, Y. C., & Lee, H. V. (2021). A review on catalytic hydrodeoxygenation of lignin to transportation fuels by using nickel-based catalysts. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 138, 110667.
33. Ambursa, M. M., Rabi'u, A. K., Wawata, I. G., Muhammed, U. F., & Muhammad, A. B. (2021). A Critical Review on Bimetallic Nickel Based Catalysts and Its Catalytic Stability during Hydrodeoxygenations of Bio-Oil. *International Journal of Science for Global Sustainability*, 7(1), 13-13.
34. Stetter, J. R., Penrose, W. R., & Yao, S. (2003). Sensors, chemical sensors, electrochemical sensors, and ECS. *Journal of The Electrochemical Society*, 150(2), S11.
35. Bakker, E., & Telting-Diaz, M. (2002). Electrochemical sensors. *Analytical chemistry*, 74(12), 2781-2800.
36. Simões, F. R., & Xavier, M. G. (2017). Electrochemical sensors. *Nanoscience and its Applications*, 1, 155-178.
37. Smikhovskaia, A. V., Novomlinsky, M. O., Fogel, A. A., Kochemirovskaia, S. V., Lebedev, D. V., & Kochemirovsky, V. A. (2019). Laser method of microscopic sensor synthesis for liquid and gas analysis using glucose and H₂S as an example. *Journal of Solid State Electrochemistry*, 23, 3173-3185.
38. Kochemirovskaia, S. V., Myund, L. A., Ershova, K. O., Mokhorov, D. A., Baranova, T. A., Ryzantsev, M. N., & Kochemirovsky, V. A. (2022). Structure of bimetallic tartrate complexes for the rapid formation of new non-enzymatic bimetallic sensors of glucose and hydrogen peroxide in aqueous solutions using laser synthesis. *Materials Letters*, 306, 130973.
39. Kochemirovskaia, S. V., Fogel, A. A., Novomlinsky, M. O., Mokhorov, D. A., & Kochemirovsky, V. A. (2023). The Correlation between the Structures of Bimetallic Tartrate Complexes in Solutions for Laser-

induced Synthesis and Sensor Characteristics of Microbiosensors Materials. *Current Organocatalysis*, 10(4), 304-319.

40. Baranauskaite, V. E., Novomlinskii, M. O., Tumkin, I. I., Khairullina, E. M., Mereshchenko, A. S., Balova, I. A., ... & Kochemirovsky, V. A. (2019). In situ laser-induced synthesis of gas sensing microcomposites based on molybdenum and its oxides. *Composites Part B: Engineering*, 157, 322-330.

41. Das, S., & Jayaraman, V. (2014). SnO₂: A comprehensive review on structures and gas sensors. *Progress in Materials Science*, 66, 112-255.

42. Zhang, G., & Liu, M. (2000). Effect of particle size and dopant on properties of SnO₂-based gas sensors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 69(1-2), 144-152.

43. Wu, Q. H., Li, J., & Sun, S. G. (2010). Nano SnO₂ gas sensors. *Current Nanoscience*, 6(5), 525-538.

44. Hansen, M.; Anderko, K. *Constitution of Binary Alloys*, 2nd ed; Metallurgy and Metallurgical Engineering Series, Published by McGraw-Hill Book Co.: New York City, 1958. <http://dx.doi.org/10.1149/1.2428700>

45. Cavallotti, P.L.; Nobili, L.; Vicenzo, A. Phase structure of electrodeposited alloys. *Electrochim. Acta*, 2005, 50(23), 4557-4565. <http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2005.03.060>

46. Brenner, A. *Electrodeposition of Alloys, Principles and Practice*; Academic Press: New York, 1963, pp. 494.

47. M.I. Godinho, M.A. Catarino, M.I. da Silva Pereira, M.H. Mendonça, F.M. Costa, Effect of the partial replacement of Fe by Ni and/or Mn on the electrocatalytic activity for oxygen evolution of the CoFe₂O₄ spinel oxide electrode// *Electrochimica Acta.*, V. 47, p. 4307-4314. (2002).

48. Lei Han, Shaojun Dong, Erkang Wang. Transition-Metal (Co, Ni, and Fe)-Based Electrocatalysts for the Water Oxidation Reaction.// *Advanced materials*, V.28, Issue 42, P. 9266-9291, (2016).

49. L. Wang, Y. Zheng, X. Lu, Z. Li, L. Sun, Y. Song, Dendritic copper-cobalt nanostructures/reduced graphene oxide-chitosan modified glassy carbon electrode for glucose sensing.// *Sensors and Actuators, B. Chemistry*. V. 195, p. 1-7, (2014).]

50. A. Zaniasa, Z. Frontistis, J. Vakrosa, O. S. Arvanitia, R. S. Ribeiro, A. M.T. Silva, J. L. Fariac, H. T. Gomes, D. Mantzavinosa. Degradation of methylparaben by sonocatalysis using a Co-Fe magnetic carbon xerogel.// *Ultrasonics Sonochemistry* V. 64, 105045, (2020).

51. Y. Matsumoto, E. Sato, Electrocatalytic properties of transition metal oxides for oxygen evolution reaction.// *Materials Chemistry and Physics*, V. 14, p. 397-426 (1986).

52. Toghil K.E, Compton R.G. Electrochemical non-enzymatic glucose sensors: a perspective and an evaluation.// *International Journal of Electrochemical Science*, V.5, p.1246-1301, (2010).

53. K. Hauße, The application of the theory of semiconductors to problems of heterogeneous catalysis, *Advances on Catalysis*, V. 7 (1955), p. 213-257.

54. N. Thon, H.A. Taylor, Kinetics of active centers in surface-catalyzed reactions, *Journal of American Chemical Society*, V. 75, p. 2747-2750. (1953)

55. W. Liu, H. Zhang, B. Yang, Z. Li, L. Lei, X. Zhang, A non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on vertical NiO nanosheets supported on the graphite sheet.// *Journal of Electroanalytical Chemistry*, V, 749, issue 15, P. 62-67. (2015)

56. Wolkenstein, T. (2012). *Electronic processes on semiconductor surfaces during chemisorption*. Springer Science & Business Media.

57. Grujicic D., Pesic B.(2005). Reaction and nucleation mechanisms of copper electrodeposition from ammoniacal solutions on vitreous carbon. *Electrochimica Acta*, 50, 4426-4443.

58. Kim W-S, Kim H-C, Hong S-H. *J Nanoparticle Res* 2010;12:1889-96.

59. Chen D, Liu M, Yin L, Li T, Yang Z, Li X, et al. *J Mater Chem* 2011;21:9332-42.

60. Sunu SS, Prabhu E, Jayaraman V, Gnanasekar KI, Seshagiri TK, Gnanasekaran T. *Sensor Actuator B Chem* 2004;101:161-74.

61. Lebedev, D., Novomlinsky, M., Kochemirovsky, V., Ryzhkov, I., Anfimova, I., Panov, M., & Antropova, T. (2020). Glass/Au Composite Membranes with Gold Nanoparticles Synthesized inside Pores for Selective Ion Transport. *Materials*, 13(7), 1767.

62. Taubmann, S., & Alt, H. G. (2008). Heterogeneous catalysts for the dehydrogenation of saturated hydrocarbons. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, 287(1-2), 102-109.

63. Chatterjee, I., Qu, Z. W., Grimme, S., & Oestreich, M. (2015). B (C₆F₅)₃-catalyzed transfer of dihydrogen from one unsaturated hydrocarbon to another. *Angewandte Chemie International Edition*, 54(41), 12158-12162.

64. Bissette, A. J., & Fletcher, S. P. (2013). Mechanisms of autocatalysis. *Angewandte Chemie International Edition*, 52(49), 12800-12826.

65. Hanopolskyi, A. I., Smaliak, V. A., Novichkov, A. I., & Semenov, S. N. (2021). Autocatalysis: Kinetics, mechanisms and design. *ChemSystemsChem*, 3(1), e2000026.

66. Biermann, U., Friedt, W., Lang, S., Lühs, W., Machmüller, G., Metzger, J. O., ... & Schneider, M. P. (2000). New syntheses with oils and fats as renewable raw materials for the chemical industry. *Angewandte Chemie International Edition*, 39(13), 2206-2224.

67. Barluenga, J., Lonzi, G., Tomas, M., & López, L. A. (2013). Reactivity of Stabilized Vinyl Diazo Derivatives toward Unsaturated Hydrocarbons: Regioselective Gold-Catalyzed Carbon-Carbon Bond Formation. *Chemistry—A European Journal*, 19(5), 1573-1576.

68. Juliá-Hernández, F., Gaydou, M., Serrano, E., van Gemmeren, M., & Martin, R. (2017). Ni-and Fe-catalyzed carboxylation of unsaturated hydrocarbons with CO₂. Ni-and Fe-Based Cross-Coupling Reactions, 91-128.

69. Brooks, B. T. (1924). Petroleum as a Chemical Raw Material. *Industrial & Engineering Chemistry*, 16(2), 185-189.

70. Ishii, Y., & Sakaguchi, S. (2003). Development of catalytic carbon radical generation and its application to organic synthesis. *Journal of Synthetic Organic Chemistry, Japan*, 61(11), 1056-1064